

ТЕРГОВ ОРГАНЛАРИДА ТИНТУВ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШДАГИ МУАММОЛАР.

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Зоитов Сухроб Абдусалом ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016259>

АННОТАЦИЯ.

Мазкур мақолада ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси тергов органларида тинтув тергов ҳаракатини ўтказишдаги муаммолар ва уларга ечимлар шунингдек, мазкур тергов ҳаракати ҳақида бир қанча олимларнинг фикр мулоҳазалари батафсил ёритиб берилган.

АННОТАЦИЯ.

В данной статье подробно описаны проблемы и пути решения по розыску и расследованию в следственных органах Республики Узбекистан, а также мнения ряда ученых об этом расследовании.

Калит сўзлари: Тинтув, турар жой, хонадон, қарор, баённома, холислар, мауммолар, ечимлар, тақиқланган предметлар.

Ключевые слова: Обыск, размещение, квартира, решение, отчет, предубеждения, проблемы, решения, запрещенные предметы.

Даставвал тинтув тергов ҳаракати ҳақидаги маълумотларни келтириб ўтамиз. Тинтув тергов ҳаракати – Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 158-моддасига кўра “Суриштирувчи ва терговчи бирор турар жой, хизмат, ишлаб чиқариш биносида, ўзга жойда ёхуд бирор шахсда иш учун аҳамиятли бўлган нарса ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун етарли маълумотга эга бўлган тақдирда ўтказилади”. Тинтув тергов ҳаракатининг ўтказилишидан мақсад - жиноятдан қолган қуроллар предметлар, жиноят йўли билан топилган нарсалар иш бўйича аҳамиятга эга бошқа предметлар ва ҳужжатлар, шунингдек қидирувда бўлган шахслар, жасадлар ёки унинг қисмларини, гаровга олинган ва олиб қочилган шахсни топишдан иборат. Бундан ташқари ишга таалуқли бўлмаган лекин жиноятга тайёргарлик ёки жиноят содир этилганлиги тўғрисида гувоҳлантирувчи объектларни олиб қўйиш ва фуқаролик алмашувида чекланган ҳамда махсус рухсатномалар асосида ишлатиладиган предметлар олинади. Бундай предметлар сифатида:

- Ўқ-отар қурол, ўқ дорилар, портловчи моддалар,

- Порнографик видеолар, нашрлар,
- Гиёҳвандлик воситалари ва психатроп моддалар,
- Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига қарши ёзилган адабиётлар,
- Олтин ва қимматбаҳо тошлар,
- Спиртли ичимликлар ва уларни ясама усулда ишлаб чиқарадиган уқуналарни кўрсатиш мумкин.

Мазкур тергов ҳаракати ҳақида олим М.Ғ.Шодиев қуйидагича фикр билдирган; Тинтув тергов ҳаракатининг мустақил тергов ҳаракати сифатида асосий протцессуал хусусияти шундаки, турар жой, хоналар ва бошқа жойларни жиноят қуроллари, жиноий йўл билан топилган бойликлар, жиноят иши учун аҳамият касб этиши мумкин бўлган нарса ва ҳужжатларнинг, мурдалар ёки жиноят содир этишда гумон остига олинган ёки айбланувчи шахсларни топиш учун ўтказиладиган тергов ҳаракатидар.

Шунингдек олим С.Саҳаддинов ҳам кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда тинтув тергов ҳаракатини ўтказиш ҳақида ўзининг қуйидагича қарашларини баён қилган: Тинтув суриштирувчи ёки терговчининг асослангилган қарорига биноан, прокурор санкциясини олиш учун кутилаётган муддат давомида тинтув предмети бўлган жиноят иши учун аҳмиятга молик нарса ва ҳужжатлар, шунингдек, мурда яшириниши ёки йўқ қилиниши ёхуд жиноят иши бўйича қидирилаётган шахс қочиб кетиши, аниқланган жойни тарк этиши, яшириниши эҳтимоли бўлган ҳолатларда тинтув прокурорнинг санкциясиз ўтказилиши мумкин, лекин бундай ҳолда кейинчалик шу ўтказилган тинтув ҳақида йигирма тўрт соат ичда прокурорга хабар қилинади.

Ундан ташқари, тинтув тергов ҳаракатини ўтказиш учун тайёргарлик кўриш жараёни бўйича олимлар, М.Н.Қўшаев ва Ғ.Ш.Ғайзиёвлар ўз фикрларини билдириб ўтганлар: Тинтув тергов ҳаракатини бошлашдан аввал суриштирувчи, терговчи мазкур ҳаракатда иштирок этаётганларнинг барчасига тинтув пайтида ҳозир бўлиши ҳамда ана шу ҳаракатлар бўйича арз қилиш ҳуқуқларини тушунтириши керак, шу билан бирга тинтув ўтказиладиган шахсни қарор ёки ажрим билан таништириб қуйдириши шарт. Тинтув терговчи шахсларни ўзаро келишиб, ушбу тергов ҳаракатини амалга оширишдан кўзланган мақсадларга эришишга тўсқинлик қилинишини олдини олиш мақсадида тинтув ўтказиладиган бинода турган шахсларни бир – бирлари билан ёки

бошқа бошқа шахслар билан гаплашишини ва мазкур бинодан рухсатсиз чиқиб кетишларини тақиқлайди. Тинтув ва олиб қўйишнинг асосий иштирокчиларисуриштирувчи ва терговчи ҳисобланади. Бу ҳаракат ўз ваколатлари доирасида тергов бўлими бошлиғи ҳамда прокурор ўтказиши мумкин.

Мазкур тергов ҳаракатини дипломатия ваколатхоналарида ўтказилиш тартиби бўйича олимлар А.А.Миренский ва А.Х.Рахмонқуловлар қуйидагича фикрларини баён қилиб ўтганлар: Тинтув дипломатия ваколатхонаси ҳудудида ўтказилаётганда дипломатия ваколатхоналари ва уларнинг дипломатия дахлсизлигига эга ходимлари, шунингдек уларнинг оила аъзолари эгаллаб турган биноларда фақат дипломатия ваколатхонаси бошлиғининг розилиги билан ўтказилиши мумкин, дипломатия ваколатхонаси ходимларининг ёки уларнинг вояга етмаган оила аъзоларининг истиқомат жойларида ёхуд улар эгаллаб турган бошқа биноларда тинтув уларнинг илтимосларига кўра ёки розиликлари билан ўтказилиши мумкин. Кўрсатилган имтиёзлар мамлакатимизда аккредитация қилинмаган бўлсада дипломатия дахлсизлигига эга бўлган ажнабий фуқароларга ва уларнинг оила аъзоларига ҳам берилади. Дипломатия дахлсизлигига эга бўлган шахслар ва уларнинг оила аъзоларига нисбатан шахсий тинтув мазкур тавлабларга риоя қилган ҳолда ўтказилиши мумкин.

Ҳозирги кунда тинтув тергов ҳаракатини ўтказишга таёргарлик кўриш жараёнида махфийлик масалалри четда қолиб кетаётганлиги натижалари кўзга ташланиб қолмоқда яъни ижтимоий тармоқларда тарқалиб кетаётган видеолавлар орасида уй эгалари томонидан гиёҳвандлик воситалари экилган ҳолатида, экин майдонининг ўзида ёқиб юборилганлиги тасвирлари тарқалган эди. Бунинг сабаби тегишли органлар томонидан тинтувга таёргарлик кўриш жараёнида маълумотларнинг чиқиб кетиши натижада эса тинтув ўтказиш учун манзилга етиб келгунга қадар жиноятга алоқадор ашёларни йўқ қилишга ҳаракатлар кўзатилган. Бундай ҳолатларни олдини олиш учун тинтув ўтказишга тайёргарлик кўриш жараёнида махфийлик масалаларига эътиборни кучайтириш керак¹.

Шунингдек амалиётда учраб турадиган яна бири муаммолардан бири, тинтув пайтида шахснинг хонадонига етказилган моддий зарарларнинг

¹ Suyunov Shaxzod Shovkatovich, Panjjeva Ruxsora Jamshid qizi. (2023). Ishni sudga qadar yuritishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish. innovative research in science, 2(4), 36–37.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854749>

ўрнини қоплаш яъни тинтувга борилганда шахс уйда эмаслиги ва маҳалла раиси иштирокида эшикларнинг бузиб кирилиши, тинтув жараёнида полларда ёки шифтлардаги фанерлар ичига жиноятга алоқадор ашёлар яширинган деган шубҳалар пайдо бўлганда ушбу жойлар бузилиб кўрилиши мумкинлиги тўғрисидаги муаммоларни келтиришимиз мумкин. Шундай вазиятларда келтирилган зарарларни қоплаш учун аниқ бир норма ишлаб чиқилмаган. Амалдаги жиноят процессуал кодексининг 40-бобида процессуал чиқимлар ва уларни қоплаш тартиби ёритилган. Мазкур бобнинг 318-моддасида “процессуал чиқимлар жиноят ишини юритишда қилинган бошқа харажатлардан иборат”лиги баён этилган лекин мазкур қоидага аниқлик киритиш учун 2009 йил 24 ноябрдаги 13-сонли ОСПда ёзилишича бошқа харажатлар жумласига тергов эксперименти ёки экспертиза ўтказиш чоғида бузилган ёки йўқ қилинган нарсалар қийматини қоплаш масалалари келтирилган тинтув тергов ҳаракатига тўхтанилмаган. Ушбу муаммо юзасидан алоҳида механизм ишлаб чилиши ёхуд мавжуд нормаларга қўшимчалар критилиши орқали ечим топилиши ва тергов органларининг иш фаолиятида дуч келаётган муаммоларнинг сони камайишига эришилиши мумкин

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Б.А.Миренский, А.Х.Рахмонқулов, Д.Камалдоджаев ва бошқ.; Ш.Т.Икрамовнинг умумий таҳрири остида. Тўлдирилган иккинчи нашри.- Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 587 б.
2. Қўшаев Н.М.Файзиев Ш.Ф. Жиноят процессида ўтказиладиган тергов ҳаракатлари.Ўқув қўлланма юридик фанлар номзоди, доцент
- 3.Ф.Иноғомжоновнинг таҳрири остида - I ТДЮУ нашриёти 2007.102-104 б
3. Уголовный Процессуальный Кодекс Туркменистан- СПб.2008-65 стр.
4. Уголовный Кодекс Республики Таджикистан - СПб.1998-120 стр.
5. mobil.studbooks.net / Процедура производства обыска в уголовном - процессуальном праве США.
6. Suyunov Shaxzod Shovkatovich, Panjjeva Ruxsora Jamshid qizi. (2023). Ishni sudga qadar yuritishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish. innovative research in science, 2(4), 36–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854749>

